

FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING TA’LIM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Matyakubova Madina Xabibullayevna

*Xiva shahridagi Ogahiy ijod maktabining oliy toifali ona tili va adabiyot fani
o‘qituvchisi. f.f.n.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiyot darslarida fanlararo integratsiyani qo‘llashning ta’lim samaradorligiga ta’siri haqida fikr yuritilgan. O‘quvchilarni har tomonlama yetuk, barkamoll insonlar qilib tarbiyalashda fanlararo bog‘lik va badiiy, ilmiy asarlarning o‘rni, ahamiyati tajribalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar : o‘qitish metodlari, zamonaviy dars, loyihalash, fanlararo bog‘lanish, qo‘shimcha adabiyot, integratsiyalashgan ta’lim, hissiyot, nazmiy daqiqa, axborot vositalari, estetik did, dars shakllari, konferensiya darsi, miniatyura, maqola.

Annotation. This article discusses the impact of interdisciplinary integration on the educational effectiveness of literature. The role and importance of integration of artistic and scientific works in educating students to become mature and well-rounded people in all respects is highlighted on the basis of experience .

Key words: methods of teaching, modern lesson, project work, interdisciplinary, extra resources, interdisciplinary education, sense, poetry moment, mass media, esthetics, lesson forms, conference , miniature , article.

Аннотация. Данная статья обсуждает влияние межпредметной связи на образовательную эффективность преподавания литературы . Роль и значимость интеграции творческих и научных работ в обучении и развитии зрелого и всесторонне развитого поколения научно доказаны .

Ключевые слова: методы преподавания, современный урок, проектная работа, междисциплинарный, эстетический вкус, формы урока, средства информации, урок-конференция, поэтическая минутка, миниатюра, статья.

Kirish.

Dars jarayonini loyihalashda o‘qitish metodlarini tanlash ta’lim sifatini yaxshilashning muhim omilidir. O‘qituvchi darsning loyahasini ishlab chiqishda talab qilinadigan sakkizta topshiriqni ketma-ket bir butunlikda amalga oshirishi lozim. Ma’lumki, zamonaviy darslarga qo‘yiladigan asosiy talablardan biri darsni puxta rejalashtirish va loyihalashtirishdir.

Asosiy qism.

Adabiyot darslarini shaklan turfa xilligi (oyin texnologiyalari asosidagi, muammoli, modulli, integratsiyalashgan, bahs- munozara, mushohada , sharh, ifodali o‘qish darslari) , darslarda fanlararo bog‘lanish, qo‘shimcha adabiyotlardan umumli foydalanish bu maqsadlarni amalga oshirishning muhim omillaridan hisoblanadi. Ta’limda integratsiyalashgan darsni tashkil etishning uchta bosqichi bo‘lib, ular quyidagilar hisoblanadi:

1. Ta’limda fanlararo aloqalardan foydalanish;
2. Fanlararo aloqalarni qo‘llash;
3. Metapredmet aloqalardan foydalanish.

Shuningdek, o‘qituvchi badiiy adabiyot turlarining har birida o‘quvchini hayratlantira oladigan darajada ifodali o‘qiy olishi, tinglovchining hissiyotlariga

ta'sir qilishi va tuyg'ularini qo'zg'ata olishi zarur. Adabiyot darslarida mavzuga oid nazmiy daqiqalar uyushtirish, taniqli sah'atkorlarning ovozi yozilgan nutqlari, she'rni o'qish mahorati, turli video ko'rsatuvlar, kinofil'mlar va ommaviy axborot vositalaridan o'rinli foydalanish o'quvchilarni faqatgina fanga qiziqtirib qo'ymay, qalbiga ruhiy orom berish, estetik didni o'stirish barobarida dunyoqarashlarini kengaytirish, olamni bir butunlikda anglash negizida nutq madaniyatini rivojlantirishi ham, shubhasiz.

Bugungi fan-texnikaning jadallashuvi asnosida o'quvchilarning badiiy kitobga qiziqmasligining asosida o'qituvchining ham kamchiligi bor.

Aslida kitob o'qishga havas oiladan boshlanadi. O'qituvchi har bir bolaning psixologiyasini bilib, uning qiziqishini nazarga olgan holda biror kitobni tavsiya qilmog'i yaxshi natija beradi. Adabiyot darslarida o'quvchilarga oldindan turli fanlarga oid kitoblar tavsiya qilish, topshiriqlar berish yaxshi samara berishini o'z tajribalarim asosida 'rtoqlashmoqchiman.

Jumladan, konferensiya darslari uchun 20-25 kun oldin o'quvchilarga mavzu bo'icha turli fanlarga oid ilmiy, badiiy asarlar tavsiya qilinib, (hatto kitobni topib berish) topshiriqlar berilsa, maqsadga aniq erishiladi. Masalan, 9-sinflarda Odil Yoqubovning "Ulug'bek xazinasini" asari bo'yicha o'tkaziladigan bir soatlik dars konferensiya shaklida bolishini aytib, darsni tarix, geografiya, botanika, astronomiya, matematika, musiqa fanlariga bog'lash maqsadida o'quvchilarga quyidagi kitoblarni o'qish va topshiriqlarni bajarishni tavsiya qildim. :

1.A.Ahmedov "Ulug'bek";

2.Ibodov, G. Matvievskaia "Ulug'bek shogirdi- Ali Qushchi"

3. M.Mamadazimov "Mirzo Ulug'bek va uning akademiyasi" maqolasi ('Ma'rifat' gazetasi 2009-yil 3-iyun)

4. Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" tragediyasi"

5 Ifodali o'qish ushuni tavsiya qilingan she'rlar yozilgan kitobcha (M.X.Matyakubova to'plagan)

6 Mirzo Ulug'bek haqida ommaviy axborot vositalarida chiqqan maqolalar.

7. Naql va rivoyatlar to'plami (M.X.Matyakubova to'plagan)

8. "Olam va odam" ensiklopediyasi.

9.Mirzo Ulug'bek. "To'rt ulus tarixi"

10.Mirzo Ulug'bekning matematika faniga oid qarashlari va sh.k.

O'quvchilarga qo'shimcha topshiriqlar berdim :

Mirzo Ulug'bek, Abdullatif, Ali Qushchilarning qanday shaxs ekanligini qo'shimcha materiallardan topish va shu tarixiy shaxslar haqida aniq ma'lumotlar topishga qulaylik yaratish uchun yordam tariqasida

"Bilasizmi?" ruknidagi to'plagan materiallarimni sinfning ko'rinarli joyiga ilib qo'ydim va o'qishni tavsiya qildim. O'quvchilar tavsiya qilingan kitoblar va qo'shimcha materialni o'qib chiqdilar va darsga tayyorgarlik uchun kirishdilar. Jumladan, Mirzo Ulug'bek kim? So'rog'i uchun :

-Adolatli hukmdor va ijod sohibi bolish bilan birga ilm-fan ravnaqiga homiylik qilgan; Buxoro, G'ijdivon va Samarqandda madrasalar qurdirgan, bu madrasa eshigi tabaqalariga "Bilim olish har bir musulmon erkak va ayol uchun

farzdir”, - degan iborani o‘yib yozdirgan. Madrasalarga borib, talabalarga sovg‘a va in‘omlar hadya qilgan ;

-Tarix faniga oid (“4 ulus tarixi ” asarini yozgan ;

- Ulug‘bek Samarqandda qurdirgan madrasa va rasadxona bilan birgalikda tarixga “Ulug‘bek akademiyasi” nomi bilan kirgan. U yerda asosiy ma‘ruzalarni Qozizoda Rumiylar, Ulug‘bek, Koshiy va Ali Qushchilar o‘qishgan;

-Ilmiy- madaniy markaz barpo qilgan (jaholatga qarshi kurashgan , ayrim sayidzodalarni , mutaasiflarni reaksiya faoliyati uchun qattiq jazoladi);

-O‘z davrining mashhur matematik olimlari va astronomlaridan Mavlono Ahmad va Qozizoda Rumiylar unga ustozlik qilganlar,

-Davrining yetuk shoirlari Lutfiy va Sakkokiylarga homiylik qilgan, o‘zi ham she‘rlar yozgan, lekin ular bizgacha yetib kelmagan;

-Bobosi Amir Temur uni munajjimlar orqali uning yuksak iste‘dodidan xabardor bo‘lgan va uni “Ulug‘im” deb erkalan. Asli ismi Muhammad Tarag‘ay bo‘lishiga qaramay u tarixda bobosining erkalan aytgan Mirzo Ulug‘bek nomi bilan shuhrat qozongan ;

- Ulug‘bek osmon jismlarini kuzatish uchun rasadxona qurdirgan, uning ichidagi katta asbob yordamida quyosh, Oy sayyoralar va ayulduz holati o‘rganilgan. Olib borilgan kuzatishlar natijasida “Ulug‘bek ziji” degan dunyoga mashhur asari yozilib, unda 1018 ta yulduzning o‘rni va holati sharhlab berilgan.

Abdullatif haqida :

Abdullatif arlotlardan bo‘lgan Ruqiya sulton ismli 6 xotinidan 1428 –yilda tug‘ilgan. Bolaligidan 13 o‘g‘ilning ichida eng g‘ayratli, qat‘iyatlisi edi.

U dunyoviy ilmlar bilan birga diniy bilimlarni ham o‘rgangan edi. Hazrat Navoiy ta‘biri bilan aytganda she‘rni yaxshi aytar edi. U she‘rlar ham mashq qilgan. Bu haqda Navoiy “Majolis un- nafa’is” asarining ettinchi faslida ‘Abdullatif Mirzo tab‘i nazm erdi“, -deb yozadi va forsiy g‘azalining matlasini beradi. Navoiy yana davom qilib : “ Shu bilan birga savdoiy mijoz va vonasar kishi erdi”, -deydi.

Ali Qushchi haqida :

(Abdusodiq Irisov) dan

Ali Qushchi asli samarqandlik bo‘lgan. Taxminan 1402, 1404 –yillarda tug‘ilgan. Otasi temuriylar saroyida ishlagan. Amirning ov qushchisi bo‘lgan.

Ali Qushchi ham Ulug‘bek saroyida xizmat qilgan. Ulug‘bek unga

O‘g‘lim” deb murojaat qilgan. Ovg‘a chiqsa ham uni yonida olib yurgan..

Ali Qushchi –ilm-fanni o‘rganishga astoydil harakat qilgan, ko‘p kitob o‘qigan. Bir marta Kirmon yurtiga borganda u yerdagi falakiyot ilmi bilan qiziqadi. Bu shaharda uning qo‘liga yirik olim Nosiriddin at- Tusiyning “Tajrid ul kalom (“So‘z abstratsiyasi”) asari tushib qoladi. Kitobni o‘qigach, unga “Sharhi jadidi tajrid“, ya‘ni “Yangi tajrid sharhi” degan mavzu bilan sharh bitadi. Bu asar unga obro‘ olib keladi. Ali Qushchi shu asari bilan ilk bor olimlar nazariga tushadi mazkur kitob “Tajrid sharhi” degan nom bilan shuhrat topadi. Ali Qushchi Eronning Kirmon yurtiga borib bir oz qolib ketadi. Yurtiga qaytgach, ustozini oldiga boradi. Ustozini undan qanday sovg‘a keltirganini so‘raydi. Ali Qushchi ustoziga “Oy sathi” haqida bir kitob olib kelganini aytib , kitobini

sovg'a qiladi."Kitob "" Risolat xall al- ashkal al qamar "" ("Oy shakllarini hal qilish risolasi") bo'lib, shogird ustozini oldida juda hayonlanadi. Ulug'bek uni boshdan oyoq o'qib chiqadi va juda qattiq ta'sirlanadi. O'rnidan turib shogirdini quchoqlaydi. Uni bu yutug'i, zafari bilan qutlaydi.

"Turon tarixi"jurnalidagi ushbu maqola meni hayajonga soldi va Mirzo Ulug'bek va Ali Qushchi haqida "Dialog" deb atalgan ushbu satrlar yozildi.

Ulug'bek : Xo'sh, Kirmon eliding ne xabarlar bor?
Bizga ne sovg'alar keltirdingiz bot?

Ali Qushchi : Olimga ne maqbul bo'lsa shu-da,
Sizga bir risola keltirdim, ustod!

Ulug'bek ; Bu ne risola, undan ne tuygum.

Ali Qushchi : Risolaki men bir fikrga nuqta qo'ygum.
Ikkimizni ko'pdan qiynagan savol,
Oy sathi xususida to'xtamga keldim.
Sizga bundan ortiq sovg'a bo'lgaymu,
Uni etkizmoqqa xo'p shoshdim, eldim.

Ulug'bek : Qani, keltir ko'ray, nelar bitibsen,
Balki haqsen, balki xato qilibsen.

Muallif : Ulug'bek kitobni olarkan qo'lga,
Qushchi hayajoni tiqildi dilga.
Katta ketganidan yuzi qizardi,
Ustod ne derkin deb rangi bo'zardi.
Ulug'bek kitobni varaqlab asta,
Boshdan oyoq qunt-la o'qidi, yopdi,
Ustoz ko'zlarida chaqnagan nurdan,
Ali Qushchi dili xo'p taskin topdi.
Endi bor hayajon ko'chdi sultonga.
Entikdi, o'rnidan shahd turib ketdi,
Quchog'in keng ochgan ustoz bag'riga
Shogirdi quvonch-la o'zini otdi.
Ulug'bek ulug'vor kalom boshladi,
Qushchi elkasiga qo'lin tashladi

Ulug'bek : -Endi xotirjamman, sendek o'g'lim bor,
Abdullatif bergan g'am-sitam bekor.
Ulug' maslakdoshim, ilm posbonim,
Mudom yorug' erur tole-osmonim.
Seningdek fozil bor, xazinabon bor,
Adl, iymon mulkim bo'lg'ay barqaror.
Mening armonlarim tugal eltgaysen,
Avlodlarga xazinam omon eltgaysen.

O'quvchilarga to'garakda bu she'rni o'qib berdim va bu ularga ma'qul bo'ldi. Belgilangan muddatda "Shoh bo'lolmas otasin o'ldirgan odam..." mavzusida anjuman darsni o'tkazdim. Darsga o'quvchilar puxta tayyorgalik ko'rishdi va dars juda mazmunli o'tdi. Konferensiya darsining "Uyga vazifa"shartida o'quvchilar she'rdan o'rinli foydalana olishdi. O'quvchilarning mavzu

bo'yichagi bilimlari oshdi.

Integratsiyalashgan konferensiya dars uchun quyidagicha reja tuzdim.

1. Guruhlarni shakllantirish.
2. Nazmiy daqiqa "Mirzo Ulug'bekni ulug'laymiz"
3. Mavzuga oid qo'shimcha materiallar tahlili. Qurbon Muhammadrizo so'zi bilan Soyibjon Niyozov ijrosida "Otasini yig'latganni" qo'shig'ini tinglash.
4. Ko'ngil ochish daqiqasi (Videolavha)
5. Asar haqidagi mulohazalar.
6. Asardan keltirilgan parchalar asosida rolli-syujetli o'yin.
7. Jadvallar tilga kirganda
8. Xulosa.

Rejani sinfdagi ko'rinarli joyga ilib qo'ydim.

Darsning mavzusi "Asardagi Mirzo Ulug'bek, Abdullatif, , Ali Qushchi timsollari va ularning ruhiy holati" bo'lganligi bois o'quvchilarni uch guruhga ajratdim va guruh nomini qahramonlarning xarakteridan kelib chiqqan holda biror gulni ramz qilishni taklif qildim. O'quvchilar "Olam va odam" ensiklopedsiyasi kitobini o'qiganliklari bois qiynalishmay o'z guruhlariga darrov nom qo'yib, izohlab berishdi.

1-guruh -Mirzo Ulug'bek guruhi, o'zlariga ramz sifatida dunyodagi eng go'zal gul- ildizi hovuz tuprog'ida bo'lsa ham, gul va barglari suv ustiga chiqib turadigan Nilufar gulini ramz qilganliklarini, zero, Mirzo Ulug'bek adolatli hukmdor va olim sifatida shu gulga o'xshashligini aytishdi.

2-guruh-Abdullatif guruhi . Abdullatif xarakteriga mos, kattaligi bo'yicha dunyoda rekordchi Raffleziya gulini tanlaganliklari, zero bu gulning diametric bir metrgacha yetuvchi parazit o'simlik b' olib, liana ildizlari bilan butunlay hamma yoqqa chirmashib o'sishi barobarida undan aynigan go'sht hidi kelib turishi sababli xuddi Abdullatif fe'liga mos ekanligini izohladilar.

3.—guruh.. Ali Qushchi guruhi o'zlari uchun hovuzlar qiroli bo'lgan ko'zacha gulni ramz qilganliklari, bu gulning oqmas va sekin oquvchi hovuzlarni bezatib turishi ,bois uning o'simlik amfibiya deb atalishi, ildizlari suv tubida bo'lib, yurak nusxa barglari va oq qorga o'xshash gullari suzib yurishi, barglari mum qatlami bilan o'ralgani uchun ho'l bo'lmasligi bois ilm-fanga fidoyi, sadoqatli, katta qalb egasi, xolis va pok niyatli Ali Qushchiga o'xshatishganliklarini aytishdi.

Shuningdek, 9-sinflarda Alisher Navoiyning hayoti va ijodi uchun bir necha soat ajratilgan. Har bir dars uchun dars turini tanladim va bu darslarda biri-birini takrorlamaydigan qo'shimcha materiallardan foydalandim. Jumladan, o'quvchilarga ommaviy axborot vositalarida chiqqan Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dostoniga ishlangan miniatyura va uning o'qilishi haqidagi maqoladan ("Ma'rifat" gazetasi 2013 –yil 13-fevral "Ko'zimga ul eshik qulfin padid et" maqolasi),Filiologiya fanlari doktori Homidjon Homidiyning "Farhod va Shirin " dostoni xotimasining talqini" maqolasi

(“Ma’rifat” gazetasi 2011-yil 15-fevral)va Xisrav va Shirin haqidagi tarixiy manbalarni o‘qishni tavsiya qildim. “Farhod va Shirin” dostoniga ishlangan videolavhani ko‘rsatdim.

8-sinflarda Alisher Navoiy lirikasi o‘tilgach, ifodali o‘qish darsi uchun ajratilgan darsda “Nazm va navo” darsini tashkil qilish maqsadga muvofiq. Darsda Navoiyning musiqashunoslik ilmiga oid qarashlari va uning ahli hunarga bo‘lgan homiyliigi, tarbiyalagan sozandalari, musiqa asboblari haqidagi fikrlari, shoir g‘azallari bilan aytiladigan qo‘shiqlar va ularning mohir ijrochilari haqidagi fikrlar o‘quvchilarni qiziqtirishi tabiiy. Ana shunday darsda qo‘shimcha materiallardan foydalanish yaxshi samara beradi. Jumladan, o‘z tajribamda ana shunday dars tashkil qildim va “Navoiy xazinasini” ruknidagi g‘azallardan namunalar qo‘ydim. Navoiy g‘azallari bilan aytiladigan qo‘shiqlar va ularning mashhur ijrochilari haqida aytib, qo‘shiqlardan namunalar eshittirdim.

. Shuningdek, o‘quvchilarga quyidagi ma’lumotlarni aytdim :

Zayniddin Mahmud Vosifiyning “Badoe’ ul – vaqoye’, Muhammad Mirxondning “Ravzat ut -safo”, G‘iyosiddin Xondamirning “Makorim ul-axloq”, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, Zaynalobiddin Husayniyning “Qonuni ilmiy va amaliy musiqiy “ asarlarida Alisher Navoiyni ulug‘ musiqashunahqiqios sifatida ta’riflaydilar. Shuningdek, shoirning o‘zbek musiqa madaniyati taraqqiyotiga qo‘shgan beqiyos hissasi haqida Fitrat va Ishoq Rajapovlarning ilmiy tadqiqotlarida ham aniq dalillar keltirilgan.

Navoiy o‘z asarlarida bir qator cholg‘u-sozlar tasvirini beradi. Jumladan, nay, chang, g‘ijjak tanbur, ud, rubob, qobuz, daf, chag‘na, rud, nog‘ora, musiqaor, ayolg‘u va shu kabi biz bilgan va bilmagan sozlar shular jumlasidandir.

Navoiyning “Navodir un- shabob” devoniga kirgan bir g‘azalida shunday bayt bor :

Noyu nafir unidin mag‘rur bo‘lma, ey shah,
Kim, bu navoni tuzgan ko‘si fano choliptur .

Baytning mazmunidan : Ey shoh, nay va karnay ovozidan mag‘rur bo‘lma, cholg‘uvchi bu dunyoning foniy ekanligidan darak beruvchi nog‘orasini chalmoqda,- degan mazmun kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2020-yil 27-fevraldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4623-son Qarori.
2. M.Mamadazimov “Mirzo Ulug‘bek va uning akademiyasi” maqolasi (“Ma’rifat” gazetasi 2009-yil 3-iyun)
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. -1-jild, -T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi redaksiyasi”-2000.
4. Shoumarov G‘.B. Oila psixologiyasi. -T.: Sharq.2008
5. “Olam va odam” ensiklopediyasi.
6. Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin” dostoniga ishlangan miniatyura va uning o‘qilishi haqidagi maqoladan (“Ma’rifat” gazetasi 2013 –yil 13-fevral “Ko‘zimga ul eshik qulfin padid et” maqolasi)